

АНТИЦЕННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Турсунова Шахноза Наркуловна

Преподаватель кафедры современного русского языка факультета русской филологии Узбекского государственного университета мировых языков, соискатель по специальности 10.00.06 – Сравнительное литературоведение, сопоставительное языкознание и переводоведение, Ташкент, Узбекистан

Рузибаева Шахло Наркуловна

Учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы №188 Учтепинского района, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. *Статья посвящена анализу антиценностей, проявляющихся в образовательно-педагогическом дискурсе на материале русского и узбекского языков. В современных филологических исследованиях язык рассматривается не только как средство передачи знаний, но и как инструмент выражения ценностных и коммуникативных установок. В работе исследуются такие антиценностные явления, как доминирование, жесткость, идеологическое давление, исключительность, месть и элементы вербальной агрессии. Особое внимание уделяется языковым механизмам их реализации в педагогическом взаимодействии. Сопоставительный анализ позволяет выявить сходства и различия в коммуникативных стратегиях двух языковых культур. Полученные результаты демонстрируют необходимость формирования гуманистически ориентированного образовательно-педагогического дискурса, основанного на принципах уважения, сотрудничества и диалога.*

Ключевые слова: *образовательно-педагогический дискурс, педагогическая коммуникация, антиценности, аксиология языка, русский язык, узбекский язык, доминирование, идеология*

Annotatsiya. *Maqola rus va o'zbek tillari materiallari asosida ta'limiy-pedagogik diskursda namoyon bo'ladigan antiqadriyatlarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Zamonaviy filologik tadqiqotlarda til nafaqat bilimlarni uzatish vositasi, balki qadriyaviy va kommunikativ yo'nalishlarni ifodalash vositasi sifatida ham qaraladi. Ishda hukmronlik, qat'iylik, ideologik bosim, istisnollik, qasos hamda verbal agressiya elementlari kabi antiqadriyaviy hodisalar o'rganiladi. Ularning pedagogik muloqotdagi ifodalanishining lingvistik mexanizmlariga alohida e'tibor qaratiladi. Qiyosiy tahlil ikki til madaniyatidagi kommunikativ strategiyalarning o'xshash va farqli jihatlarini aniqlash imkonini beradi. Olingan natijalar hurmat, hamkorlik va muloqot tamoyillariga asoslangan, gumanistik yo'naltirilgan ta'limiy-pedagogik diskursni shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *ta'limiy-pedagogik diskurs, pedagogik muloqot, antiqadriyatlar, til aksiologiyasi, rus tili, o'zbek tili, hukmronlik, ideologiya*

Abstract. *The article analyzes anti-values represented in educational and pedagogical discourse based on Russian and Uzbek languages. In modern philological studies language is considered not only a means of knowledge transmission but also a*

tool reflecting communicative and value orientations. The study examines such anti-values as dominance, rigidity, ideological pressure, exclusivity, revenge and elements of verbal aggression. Special attention is given to the linguistic mechanisms through which these phenomena appear in pedagogical interaction. Comparative analysis reveals similarities and differences in communicative strategies typical of the two linguistic cultures. The results highlight the importance of developing a humanistic model of educational and pedagogical discourse based on respect, dialogue and cooperation.

Keywords: *educational and pedagogical discourse, pedagogical communication, anti-values, language axiology, Russian language, Uzbek language, dominance, ideology*

Современная филология характеризуется расширением исследовательских подходов, направленных на изучение языка в его социальном и культурном функционировании. Если ранее основное внимание уделялось структурным особенностям языка, то сегодня важное место занимает анализ дискурсивных практик, в которых язык выступает средством отражения ценностных установок и коммуникативных стратегий общества [Красных В.В., 2001, с. 15]. Одним из значимых направлений современных лингвистических исследований является изучение институционального дискурса. Особое место среди его разновидностей занимает образовательно-педагогический дискурс, реализующийся в процессе взаимодействия преподавателя и обучающихся. В рамках данного дискурса язык выполняет не только информационную функцию, но и регулятивную, поскольку он формирует определённые модели общения и взаимодействия между участниками образовательного процесса [Ван Дейк Т.А., 2013, с. 48].

В последние годы в филологии активно развивается аксиологический подход, предполагающий анализ ценностных компонентов языка. Ценности отражают культурные ориентиры общества и находят своё выражение в различных языковых формах. Однако наряду с позитивными ценностными установками в коммуникации могут проявляться и противоположные явления – антиценности [Маслова В.А., 2010, с. 92]. Под антиценностями понимаются коммуникативные установки и модели речевого поведения, которые противоречат принципам уважительного и гуманистического общения. В образовательно-педагогическом дискурсе они могут проявляться в форме доминирования, чрезмерной жесткости, идеологического давления, демонстрации исключительности или различных форм речевой агрессии.

Значимость исследования определяется необходимостью выявления языковых механизмов, посредством которых антиценности реализуются в образовательной коммуникации. Особый интерес представляет сопоставительный анализ образовательно-педагогического дискурса русского и узбекского языков, позволяющий выявить как универсальные, так и культурно обусловленные особенности речевого поведения. Цель нашего исследования – выявить и проанализировать способы репрезентации антиценностей в образовательно-педагогическом дискурсе русского и узбекского языков.

В рамках аксиологической лингвистики ценности рассматриваются как важный элемент культурной картины мира. Они формируют представления

общества о допустимых и одобряемых моделях поведения и общения [Степанов Ю.С., 2004, с. 63].

Антиценности, напротив, отражают негативные коммуникативные установки, которые могут проявляться в различных типах дискурса. В языковом выражении они часто реализуются через оценочную лексику, категоричные высказывания, директивные конструкции и различные формы речевого давления.

Особый интерес для исследования представляет образовательно-педагогический дискурс, поскольку он сочетает в себе элементы институциональной и межличностной коммуникации. С одной стороны, образовательная среда предполагает определённую иерархию ролей, с другой – современные педагогические концепции ориентированы на развитие диалогических форм общения и сотрудничества между участниками образовательного процесса [Кубрякова Е.С., 2004, с. 104]. Именно в этом противоречии между традиционной иерархической моделью общения и современными гуманистическими принципами могут возникать различные формы антиценностных проявлений.

Анализ педагогической коммуникации позволяет выделить несколько основных типов антиценностей, проявляющихся в образовательно-педагогическом дискурсе. К наиболее распространённым из них относятся: доминирование, жесткость, идеологическое давление, исключительность, месть, элементы вербальной агрессии. Подобные коммуникативные стратегии могут выражаться в различных языковых формах: директивных высказываниях, резких оценочных суждениях, категоричных утверждениях или саркастических комментариях [Караулов Ю.Н., 2010, с. 37]. Сравнительный анализ русского и узбекского образовательно-педагогического дискурса позволяет выявить сходства и различия в проявлении подобных антиценностей. Они находят выражение в типичных речевых конструкциях, интонациях и установках, транслируемых преподавателем в процессе обучения. Представленная ниже таблица демонстрирует основные виды антиценностей и их вербальные проявления в двух языковых и культурных контекстах:

Таблица 1

Антиценности в образовательно-педагогическом дискурсе русского и узбекского языков

Антиценность	Проявление в русском образовательно-педагогическом дискурсе	Проявление в узбекском образовательно-педагогическом дискурсе
Доминирование	Императивные конструкции: « <i>Делайте так, как я сказал</i> »	« <i>Ustoz aytganidek qilish kerak</i> »
Жесткость	Резкие оценки: « <i>Это неправильный ответ</i> »	« <i>Bu javob noto'g'ri</i> »
Идеологическое давление	« <i>Есть только одна правильная точка зрения</i> »	« <i>Boshqa fikr bo'lishi mumkin emas</i> »
Исключительность	« <i>Это могут понять только лучшие студенты</i> »	« <i>Faqat eng yaxshi talabalar tushunadi</i> »
Мечь	« <i>Раз не подготовились, отвечайте первыми</i> »	« <i>Keyingi safar albatta javob berasiz</i> »
Вербальная агрессия	« <i>Вы совсем не думаете</i> »	« <i>Bu javob sizdan kutilmagan edi</i> »

Сопоставление образовательно-педагогического дискурса русского и узбекского языков позволяет выявить как сходства, так и различия в способах выражения антиценностей. В русском образовательно-педагогическом дискурсе антиценностные установки чаще реализуются через прямые оценочные высказывания и директивные формы речи. Такие высказывания демонстрируют стремление говорящего к контролю над коммуникативной ситуацией и подчёркивают асимметричность взаимодействия. В узбекском образовательно-педагогическом дискурсе антиценности могут выражаться менее прямолинейно, однако при этом сохраняется высокий уровень уважения к авторитету преподавателя. Подобные особенности обусловлены культурными традициями общения, в которых значительное внимание уделяется иерархии и социальным ролям [Леонтьев А.А., 2005, с. 61]. Тем не менее современные образовательные тенденции в обеих языковых культурах ориентированы на развитие более диалогичных форм общения, предполагающих активное участие обучающихся в образовательном процессе.

Современные образовательные концепции ориентированы на формирование гуманистической модели педагогического взаимодействия. В рамках данной модели важное значение приобретают такие ценности, как уважение личности, открытость к диалогу и сотрудничество.

Формирование подобной коммуникативной культуры предполагает осознанное использование языковых средств, способствующих созданию благоприятной образовательной среды. Это включает отказ от чрезмерно жёстких оценочных формулировок, снижение уровня директивности речи и развитие партнёрских форм общения [Баранов А.Н., 2001, с. 76]. Анализ антиценностей позволяет выявить проблемные зоны образовательной коммуникации и определить направления её дальнейшего развития.

Итак, проведённое исследование показало, что антиценности являются значимым объектом современных филологических исследований, поскольку они отражают особенности коммуникативных практик в образовательной среде. Анализ образовательно-педагогического дискурса русского и узбекского языков позволил выделить основные типы антиценностей, проявляющихся в педагогической коммуникации: доминирование, жесткость, идеологическое давление, исключительность, месть и элементы вербальной агрессии. Сопоставительный анализ показал, что данные явления имеют как универсальные, так и культурно обусловленные особенности. В русском языке антиценности чаще выражаются в прямых оценочных высказываниях, тогда как в узбекской коммуникативной традиции они могут проявляться в более косвенных формах речевого воздействия. Полученные результаты подтверждают необходимость дальнейшего изучения ценностных аспектов образовательно-педагогического дискурса и разработки коммуникативных моделей, ориентированных на гуманистические принципы педагогического взаимодействия.

Список литературы

1. Auer P. Code-switching in Conversation: Language, Interaction and Identity. – London: Routledge, 1998. – 322 с.
2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику / А.Н. Баранов. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 360 с.

3. Ван Дейк Т.А. Дискурс и власть / Т.А. Ван Дейк. – М.: Либроком, 2013. – 344 с.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 2010. – 264 с.
5. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации / В.В. Красных. – М.: Гнозис, 2001. – 270 с.
6. Кубрякова Е.С. Язык и знание / Е.С. Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
7. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2005. – 288 с.
8. Маслова В.А. Лингвокультурология / В.А. Маслова. – М.: Академия, 2010. – 208 с.
9. Сапарова К.О. Фоностилистика русского и узбекского языков. – Ташкент, 2006. – 242 с.
10. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – М.: Академический проект, 2004. – 992 с.